

Leonora Carrington: talismani di un viaggio sacro. *Recensione della mostra e intervista a Fermín Llamazares, direttore del Consejo Leonora Carrington*

Giulia Ingarao
*Accademia di Belle Arti di
Palermo*

Nell'ambito delle manifestazioni per la celebrazione del centenario del primo Manifesto del Surrealismo, in concomitanza con l'esposizione *Surréalismes* del Centre Pompidou e il convegno internazionale *ISSS Surréalismes 2024*, la galleria Sator di Parigi ha presentato, in collaborazione con il Comité professionnel des Galeries d'Art et de Association-Atelier André Breton, l'esposizione *Talismans d'un voyage sacré* a cura di Fermín Llamazares e Laurent Doucet.

La mostra propone un viaggio intimo e inedito attraverso una selezione di opere che l'artista di origine inglese, Leonora Carrington, ha conservato nella sua casa di Città del Messico fino alla morte nel 2011. I curatori ci propongono un percorso immersivo attraverso pensieri, bozzetti, appunti, fotografie e maquette che testimoniano il processo di ricerca che anima la creazione dell'opera.

Dentro la capsula astrale "l'Antre de l'Extra-terrestre", incontriamo la stella Sirio, presenza ricorrente nei dipinti dell'artista britannico-messicana, personificazione di un femminile luminoso e notturno che, scolpita in pietra, assume le sembianze di una creatura aliena dal volto lunare; una serie di oggetti rituali e magici compongono la sezione denominata "La Vitrine des Gardiens": maschere in legno, terracotta e cemento tracciano una mappa di possibilità creative accanto a piccole sculture schierate in bronzo e terracotta. Tra queste riconosciamo *La gallina ciega* e *La vieja Magdalena* (1988), entrambe in bronzo; tra le prove in cemento vi sono dei pezzi della serie prodotta alla metà degli anni Novanta per il progetto espositivo ideato da Isaac Masri e intitolato *Libertad en bronce*: tra cui il volto del dio celtico *Corrunus* con le corna di cervo e *Luna León*, una maschera circolare con occhi vuoti dove le facce del sole e della luna si mescolano. Seguono disegni, mappe stellari, temi natali, trascrizioni di sogni, appunti e pensieri scritti che tessono il senso oscuro di una ricerca senza sosta attorno al ciclico alternarsi di vita e morte.

Tra i disegni in mostra un bozzetto tracciato su un foglio pentagrammato dove rami intrecciati formano una rete di connessioni magiche tra terra cielo, le radici si dipanano libere verso l'abisso mentre il triangolo sommitale di un disegno geometrico guarda al cielo per poi implodere al centro della terra generando una spirale

Figura 1 e 2. Allestimento della mostra *Talismans d'un voyage sacré*, galerie Sator, Parigi. © Francesca Renda

di rami, foglie e pelo d'animale, simbolo della possibilità di ritorno attraverso una natura rigenerata. Si legge tra i calcoli matematici segnati a margine e la scrittura a specchio di difficile comprensione, il riferimento alla tragicommedia che Carrington scrive tra il 1965 e il 1969: *Opus Sinistrus*, il cui sottotitolo è "La storia dell'ultimo uovo". Il tema che anima l'opera teatrale è il desiderio di un'armonia universale, attraverso un femminile rigeneratore di cui l'uovo è simbolo. La pièce, come ha sottolineato Feman Orenstein, esprime una protesta radicale contro le forze distruttive della società contemporanea, ed è anche un appello carico di speranza per il futuro dell'umanità. Aspirazione a cui Carrington guarda sin dagli esordi del suo percorso, quando, dinanzi all'autorità castrante del padre che nel racconto *La Dame ovale* (1937) descrive come la figura più geometrica del mondo, il suo desiderio di rivolta assume le sembianze del cavallo Tartaro, suo doppio totemico e simbolo di liberazione.

Alla figura del cavallo è dedicata la sezione "Théâtre de Guignol de Tartaro" dove cavalli di gesso, di tela e ottone mettono in scena teatrini mobili. Accanto ai cavalli bambole e marionette che Carrington spesso creava per i suoi figli ma che appesi nel suo studio di Città del Messico si trasformano nei personaggi che ritroviamo nei suoi dipinti.

Tra le sculture di piccole dimensioni vi è la *Minotaura* d'oro (2001) con il ventre a spirale,

forma originaria del labirinto cretese, figura apotropaica che ci introduce alla parete espositiva definita "Le Mur des Labyrinthes", spazio che riflette il profondo interesse dell'artista per l'universo mitologico e sincretico che ritroviamo nelle figure ibride degli arazzi, realizzati nel corso degli anni Cinquanta con la collaborazione della famiglia del maestro Ricardo Rosales. I Rosales provenivano dal villaggio indigeno di Chiconcuac e per circa dieci anni si stabilirono in casa Weisz-Carrington dove collocarono un grande telaio al pianterreno. L'occasione di una collaborazione così stretta con dei maestri tessitori produsse risultati straordinari: "io creavo dei disegni a grandi dimensioni – spiega l'Artista – che poi loro trasferivano sul telaio". La creazione di arazzi testimonia la necessità costante di Leonora Carrington di sperimentare mettendo insieme pratiche, saperi e immaginari diversi.

In mostra a Parigi vi è il primo della serie, il cui titolo è *Arpista*: una donna-gatto, eretta su un'unica zampa di cavallo, suona un'arpa su uno sfondo color terra bruciata. Accanto si dispiega una straordinaria esposizione di disegni e bozzetti corredati da osservazioni sui colori e le misure degli arazzi, informazioni che svelano ipotesi compositive e soluzioni formali ideate dall'Artista. Infine, la mostra presenta una selezione di immagini inedite e digitalizzate tratte dall'archivio fotografico del marito Emerico (Chiki) Weisz, tra queste la straordinaria documentazione di tutti gli arazzi

realizzati; solo recentemente l'archivio fotografico è stato oggetto di restauro grazie all'intervento del Consejo Leonora Carrington che ne promuove la conservazione e diffusione.

I curatori, Fermín Llamazares, direttore del Consejo Leonora Carrington di Città del Messico e Laurent Doucet, poeta e presidente dell'associazione "La Rose Impossible", hanno costruito questo percorso espositivo per consentire una vera e propria immersione nell'universo Carrington senza la distanza della fruizione museale: lo spazio abbraccia il visitatore, è concepito come una spirale che gradualmente accompagna l'incontro con le opere che si presentano come porte d'accesso per una conoscenza circolare della sua produzione.

In mostra è solo una piccola parte della collezione raccolta dal Consejo Carrington grazie alla generosa donazione di Pablo Weisz Carrington, figlio minore dell'Artista, con l'obiettivo di conservare, restaurare e valorizzare l'opera di Leonora Carrington conservata nella loro Casa di Calle Chihuahua, oggi casa-museo gestita dall'Universidad Autónoma Metropolitana di Città del Messico. L'archivio del Consejo è composto da diverse collezioni che attraversano 70 anni di produzione, catalogate per genere: pittura, disegno, scultura, gioielli, arazzi, opera grafica, scritti, lettere, lastre per incisione, la biblioteca personale, l'archivio fotografico, i materiali pittorici utilizzati e conservati nel suo atelier.

Per meglio comprendere la natura dell'archivio, la nascita e la sua missione, segue un'intervista al Direttore del Consejo Carrington Fermín Llamazares:

GI: Quali opere formano la collezione di cui dispone il Consejo Carrington?

FL: Il Consejo possiede 24 diverse collezioni dell'opera della Maestra Leonora Carrington, dalla pittura alla scultura, passando per la fotografia, l'incisione, gli arazzi, le tele o i disegni non finiti, i gioielli, le sculture di piccole dimensioni, etc. Attraverso queste opere abbiamo presentato Leonora Carrington attraverso percorsi espositivi tematici, prevalentemente in America Latina ma ultimamente anche in Europa. La mostra allestita a Parigi ha

Figura 3. *L'Antre de l'Extra-terrestre*, galerie Sator, Parigi. © Francesca Renda

avuto uno straordinario successo e ci ha consentito di confrontarci con la scena internazionale attuale.

GI: Il Consejo gode di un sostegno economico? Come riuscite a promuovere e nello stesso tempo a preservare le opere?

FL: Preservare, restaurare laddove necessario e promuovere l'opera di Carrington sono i nostri obiettivi principali. Per raggiungerli ci muoviamo in modi differenti. Ci occupiamo costantemente di osservare e mantenere lo stato delle opere che formano la collezione. Per esempio, nel momento in cui rileviamo la presenza di funghi nella carta – di opere grafiche e disegni – dobbiamo intervenire immediatamente per evitare che si diffondano. Nel caso di opere in carta lacunose proponiamo un restauro non invasivo che ne ricostituisca quantomeno la forma originaria. A tal fine affidiamo il restauro delle opere su supporto cartaceo alla restauratrice dell'Istituto Nacional de Antropología e Historia - Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, Marie Vander Meeren, specializzata

Figura 4. Leonora Carrington, *La Minotaura*, opera preparatoria, 2001. © Consejo Carrington; Figura 5. Id., *Disegno (Opus Sinistrus)*, inchiostro su carta, s.d.. © Consejo Carrington

in conservazione e restauro di archivi documentali.

D'altra parte, tutte le sculture della nostra collezione sono costantemente monitorate attraverso l'analisi dello stato dei materiali e ogni eventuale intervento di restauro ha una natura reversibile. Le sculture realizzate in cemento armato spesso presentano ossidazione della struttura portante che diventa conduttore di umidità ed erode l'opera dall'interno, anche in questo caso occorre intervenire quanto prima. Per raccogliere i fondi necessari, possiamo vendere, come da accordi pregressi con Pablo Weisz Carrington, le opere che la collezione possiede in serie, prevalentemente le sculture in bronzo e le opere grafiche.

GI: Com'è nata la relazione con Pablo Weisz Carrington e il processo di donazione delle opere al Consejo?

FL: L'incontro è stato casuale, ci siamo incontrati circa otto anni fa al Museo del Barro di Metepec dove lui esponeva una sua mostra, io invece tenevo un laboratorio di poesia nell'edificio accanto. Mi sono avvicinato a e gli ho detto che molti anni prima avevo conosciuto suo padre Chiki, me lo aveva presentato Edward James che per me era stato come uno zio, perché sono cresciuto a Xilitla dove lui ha vissuto per più di trent'anni. Plutarco Gastelum era mio zio e sua moglie, Marina Llamazares, era la sorella di mia madre. Sin da piccolo ho imparato ad amare l'opera di Leonora Carrington.

Quando ci incontrammo Pablo stava cercando un'istituzione museale che accogliesse una donazione di opere in bronzo realizzate da Carrington a partire dalla fine degli anni Ottanta. Quindi gli ho offerto la mia collabora-

zione e nel 2018 abbiamo inaugurato due musei uno a San Luis Potosì (Museo de la Secretaría de Cultura) e uno a Xilitla, proprio accanto alla casa dove viveva James. All'esterno del "Museo Leonora Carrington" di San Luis Potosì abbiamo collocato 5 sculture monumentali fuse post-mortem a partire da modelli originali – preciso che le sculture realizzate post-mortem possono essere realizzate, secondo il regolamento del Consejo, unicamente se donate a istituzioni pubbliche o private di riconosciuto prestigio e non possono essere vendute a privati –; la collezione del museo è formata da una base di 90 sculture date in prestito per cinquanta anni, e da una ricca selezione di opere grafiche donate dal Consejo. In occasione di mostre temporanee o tematiche, per rendere più dinamico lo spazio espositivo, la collezione permanente può interagire con altre opere del Consejo che vanno in prestito durante il periodo dell'esposizione.

La nascita del Consejo risale al 4 aprile del 2017, due giorni prima del centenario dalla nascita di Leonora Carrington; subito dopo sono nati i due musei dedicati a Carrington (San Luis Potosì e Xilitla). Progressivamente Pablo ha cominciato a donare le opere di sua proprietà utili alla formazione delle diverse collezioni che oggi possediamo, siamo partiti da una base iniziale di 25 sculture.

GI: Mi interessa molto capire come state organizzando l'Archivio fotografico, la digitalizzazione e il restauro delle fotografie scattate da Chiki Weisz durante tutta la sua vita in Messico. E soprattutto mi sembra fondamentale, per una documentazione completa della produzione di Leonora Carrington, conoscere le opere che ha documentato Chiki Weisz. Le fotografie possono essere uno strumento imprescindibile per la certificazione delle opere realizzate da Carrington, soprattutto nel caso degli arazzi il cui studio è ancora oggetto di ricerca.

FL: Possediamo 120.000 fotografie, un materiale prezioso che stiamo ancora catalogando. Noi non riceviamo donazioni in denaro ma accettiamo volentieri collaborazioni a titolo gratuito per la valorizzazione dei materiali raccolti dal Consejo. Attualmente una

fondazione bancaria messicana si sta facendo carico delle spese di restauro delle fotografie così siamo già riusciti a digitalizzare buona parte degli arazzi realizzati da Carrington. Speriamo riescano a completare il lavoro con il sostegno della fondazione; tra le centinaia di foto ce ne sono molte che documentano la vita quotidiana di Leonora Carrington attraverso uno sguardo fresco e certamente inedito.

GI: Quali sono i progetti futuri imminenti?

FL: La creazione di un nuovo museo nel sud della Francia in collaborazione con la maison d'André Breton a Saint-Cirq-Lapopie; una mostra a Città del Messico a inizio febbraio e l'investimento nella ricerca per la valorizzazione e diffusione dell'opera di Leonora Carrington attraverso nuovi progetti scientifici ed espositivi.

Bibliografia

Leonora Carrington, *The Oval Lady* (La Dame ovale), illustrazioni di Max Ernst, Paris 1939; Gloria Ferman Orenstein, *The Theater of the Marvelous/Surrealism and the Contemporary Stage*, New York 1975; L. Carrington, *The House of Fear: Notes from Down Below*, a cura di M. Warner, London 1989; Penelope Rosemont, *Surrealist Women. An International Anthology*, London 1998; Joanne Pottlitzer, *An "Ordinary" Exorcist*, in: Stefan van Raay (a cura di), *Leonora Carrington: Magic Tales*, México 2018; Giulia Ingarao, *Leonora Carrington. Un viaggio nel Novecento. Dal sogno surrealista alla magia del Messico*, Milano 2022; Id. (a cura di), *Carrington. A-Z*, Milano 2024.

Contributo sottoposto a controllo antiplagio con esito positivo.